

Entre a Constituição e a Censura: o Direito de Dizer e o Dever de Ouvir

Ribeiro, Fredy Henrique de Moraes.

Resumo:

A liberdade de expressão é um dos pilares fundamentais de qualquer Estado Democrático de Direito, sendo consagrada como direito inviolável na Constituição Federal de 1988. No entanto, o cenário contemporâneo brasileiro tem revelado uma crescente tensão entre a letra constitucional e práticas institucionais que, direta ou indiretamente, ameaçam esse direito. Em nome da proteção contra a desinformação, do combate ao discurso de ódio ou da manutenção da ordem democrática, decisões judiciais, especialmente oriundas do Supremo Tribunal Federal (STF), têm suscitado questionamentos sobre os limites legítimos da intervenção estatal no campo do discurso público. Este artigo tem como objetivo geral analisar criticamente o estado atual da liberdade de expressão no Brasil, à luz dos princípios constitucionais e das recentes decisões institucionais que impactam esse direito. Como objetivos específicos, busca-se: examinar os fundamentos jurídicos da liberdade de expressão na Constituição de 1988; identificar e discutir casos emblemáticos de atuação do STF e de outras instituições que suscitam controvérsias quanto à liberdade de expressão; e refletir sobre os limites entre o discurso protegido e as eventuais exceções legais, como discurso de ódio, incitação à violência e fake news. Os resultados esperados incluem o aprofundamento da compreensão crítica sobre o papel das instituições na preservação — ou restrição — da liberdade de expressão, além da promoção de um debate qualificado sobre os riscos de retrocessos democráticos quando o direito de dizer é relativizado por decisões judiciais ou pressões políticas. A proposta central deste estudo é reafirmar que a defesa da liberdade de expressão envolve não apenas o direito de dizer, mas também o dever democrático de ouvir — mesmo quando o conteúdo da fala desafia consensos ou incomoda instituições. Entre a Constituição e a censura, o Brasil atravessa um momento decisivo para a consolidação (ou regressão) de suas garantias fundamentais.

Palavras Chaves : Liberdade de Expressão; Fake News; Censura; STF; Constituição Federal.

Introdução

O contexto político-institucional brasileiro nas últimas décadas tem revelado uma crescente tensão entre os preceitos constitucionais e a atuação de instituições que, sob o argumento de proteger a democracia, têm adotado medidas que suscitam sérias dúvidas quanto ao respeito à liberdade de expressão.

O artigo 5º, inciso IV, da Constituição Brasileira estabelece que "é livre a manifestação do pensamento", enquanto o inciso IX assegura "a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença". Tais dispositivos não apenas protegem o indivíduo em sua liberdade subjetiva, mas também garantem à coletividade o direito de convivência com a diversidade de opiniões, elemento indispensável para o amadurecimento democrático. No entanto, quando discursos críticos ou dissonantes começam a ser alvos de restrições

judiciais ou institucionais, ainda que sob justificativas legítimas como o combate à desinformação ou à incitação ao ódio, é necessário acender um alerta: até que ponto o Estado pode regular o discurso sem violar as garantias constitucionais?

Esse dilema se torna ainda mais complexo em tempos de polarização política, hiperconectividade digital e judicialização de temas sensíveis. No Brasil contemporâneo, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem desempenhado um papel central na mediação desses conflitos, ora atuando como guardião das liberdades fundamentais, ora sendo acusado de ultrapassar os limites de sua competência ao interferir diretamente na esfera da liberdade de expressão, especialmente em ambientes digitais. Casos como o "Inquérito das Fake News" e a suspensão de perfis em redes sociais levantam questões cruciais sobre os limites do ativismo judicial e os riscos de se instaurar, ainda que de forma disfarçada, práticas de censura institucionalizada.

Nesse contexto, a liberdade de expressão deixa de ser uma garantia pacificada e passa a ocupar o centro do debate político e jurídico nacional. Mais do que um direito individual, trata-se de uma ferramenta coletiva que garante a fiscalização do poder, o livre fluxo de ideias e a resistência contra autoritarismos de qualquer natureza. Sem liberdade de expressão plena, não há imprensa livre, não há crítica possível e, sobretudo, não há democracia genuína.

Diante disso, este artigo tem como objetivo geral analisar criticamente a situação da liberdade de expressão no Brasil contemporâneo, à luz da Constituição Federal e do papel desempenhado pelas instituições na sua proteção ou restrição. Os objetivos específicos são: compreender os fundamentos jurídicos e teóricos que sustentam a liberdade de expressão como direito fundamental; identificar e discutir casos emblemáticos que evidenciem tensões entre o discurso livre e decisões institucionais, especialmente no âmbito do STF; e refletir sobre os critérios legítimos de limitação do discurso e os riscos de abusos sob o manto do “ativismo judicial”.

Os resultados esperados incluem a promoção de uma reflexão crítica e fundamentada sobre o equilíbrio necessário entre o direito de dizer e os deveres do Estado em proteger a ordem democrática, contribuindo para o fortalecimento de uma cultura jurídica que reconheça a liberdade de expressão não como um privilégio, mas como condição indispensável para a existência de uma sociedade verdadeiramente democrática. Ao fim, busca-se demonstrar que, entre a Constituição e a censura, é urgente reafirmar o valor do discurso livre — mesmo quando incômodo — como forma legítima de preservar a pluralidade, a crítica e a participação ativa no espaço público.

1A Constituição Federal Como Guardiã da Liberdade de Expressão

A Constituição Federal Brasileira promulgada em 1988, tem como um dos seus pilares a liberdade, e seja esta liberdade nas suas mais diversas formas. O artigo 5º da CF é um artigo chamado de cláusula pétrea, isto significa que sobre o que versa este artigo jamais poderá ser alterado nem mesmo por emenda constitucional, pois estas cláusulas são o baluarte para manter o estado democrático de direito.

E justamente neste artigo 5º da CF que está a primeira cláusula pétrea que consagra a liberdade ela está nos seguintes artigos:

- IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
- VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
- IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;
- XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;
- XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
- XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;
- XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar (Brasil,1988)

A Liberdade seja ela sobre quaisquer de suas formas é um direito concedido a todos, e justamente após o primeiro direito que é o direito à vida, logo em seguida vem o direito à liberdade, podendo ser considerado o segundo direito mais importante para o ser humano (DANELON,2022).

Quando se fala em liberdade e principalmente nesta liberdade assegurada é importante frisar que ela não tem um limite definido mas ela deve vir acompanhada de responsabilidade. As leis que vigoram em nosso país garantem a liberdade de expressar o que se achar necessário, porém aquilo que for conflituoso com outro direito garantindo poderá configurar alguns crimes como calúnia, injúria , difamação ou ameaça.

O limite da liberdade de expressão, portanto, ocorre quando há uma conflitualidade de direitos, como por exemplo nos casos de discurso de ódio, fake news e incitação à violência, questões frequentemente abordadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, essas limitações

precisam ser claramente definidas e aplicadas com cautela para que não se configurem em censura ou restrição arbitrária da liberdade de manifestação.

Nos dias atuais em que a tecnologia tem avançado e trazendo consigo uma autonomia às pessoas que antes elas não tinham para poder se expressar, tem gerados debates acalorados sobre até que parte o ser humano detém desta autonomia digital para dizer o que pensa, pois a partir do momento em que se expressa utilizando a tecnologia esta informação espalha-se com rapidez podendo trazer grandes consequências.

A Constituição Federal traz o direito à liberdade de expressão mas não traz como deve ser abordada a liberdade através das mídias digitais, onde plataformas digitais, como Facebook, Twitter e YouTube, em permitir ou restringir certos tipos de discurso, tem gerado intenso debate sobre o equilíbrio entre a liberdade de expressão e a responsabilidade social das plataformas.

Onde se faz um questionamento deve ser ter uma censura prévia em nome de defender algo, ou deve deixar todos se manifestarem?

A censura prévia é típica de regimes ditatoriais, onde o cidadão não é livre para expor suas ideias. Caso a manifestação seja lesiva a alguém, o ofensor deverá sofrer as consequências, mas sempre de acordo com as leis e com o devido processo penal (DANELON, 2022).

Quando se tira um conteúdo dizendo que ele fere algum direito antes de ser postado nas redes sociais é questionado se a ação está sendo para se ter uma responsabilidade social ou está praticando uma censura prévia, e isto tem gerado uma lacuna jurídica e incertezas.

Neste cenário, o papel do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição torna-se central para assegurar que a liberdade de expressão continue sendo exercida de maneira plena, sem que a necessidade de regular a ordem pública seja usada para restringir direitos fundamentais de forma indevida.

O Ativismo Judicial do STF e a Criação de Censura à Liberdade de Expressão

O Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto guardião da Constituição Federal, tem assumido nos últimos anos um papel cada vez mais ativo na regulação da liberdade de expressão no Brasil. Embora muitas de suas decisões visam proteger a ordem democrática, há um crescente debate acadêmico sobre os riscos de esse protagonismo judicial resultar em uma forma velada de censura, especialmente em contextos digitais e midiáticos.

A atuação proativa do Supremo Tribunal Federal (STF) em temas sensíveis tem gerado reflexões importantes sobre o papel do Judiciário na manutenção do Estado Democrático de Direito. Quando essa atuação envolve a liberdade de expressão, o debate se intensifica, pois esse é um dos

pilares mais sensíveis da democracia. A liberdade de manifestar ideias, mesmo impopulares ou críticas, é o que garante o pluralismo político e o controle social dos poderes instituídos.

Segundo Rodrigo Gaspar de Mello (2021), “o aumento de decisões judiciais que impõem a retirada de conteúdos da internet ou impedem a veiculação de matérias jornalísticas constitui uma forma de censura judicial indireta, com graves implicações para a liberdade de expressão no Estado Democrático de Direito” (Liberdade de Expressão, Honra e Censura Judicial, *Lumen Juris*, 2ª ed., 2021).

A Constituição Federal de 1988 veda expressamente qualquer forma de censura prévia (art. 5º, IX). No entanto, o STF, em diversos julgados, tem sido chamado a arbitrar conflitos entre a liberdade de expressão e outros direitos fundamentais, como a honra e a segurança institucional. Isso ficou evidente no polêmico Inquérito das Fake News (Inq. 4781), no qual o Tribunal determinou a remoção de conteúdos e o bloqueio de perfis em redes sociais, sob o argumento de proteger a ordem pública e as instituições democráticas.

Para Paganotti (2022), “a censura prévia foi extinta pela Constituição, mas ressurgiu sob nova roupagem, por meio de decisões judiciais que priorizam a proteção de interesses privados ou institucionais em detrimento da liberdade informacional” (Censura, Justiça e Regulação da Mídia na Redemocratização, *Appris*, 2022). Essa análise demonstra como o Judiciário, ao invés de ser apenas um aplicador da lei, tem se tornado um agente regulador da comunicação social.

Em sua tese de doutorado, Mello (2012) faz uma análise comparativa entre o STF, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Suprema Corte da Argentina, e conclui que “o Judiciário brasileiro tem adotado posturas mais permissivas à censura do que os padrões internacionais de proteção da liberdade de expressão” (PUC-Rio, 2012). Ele adverte que a prática da censura judicial se intensifica quando não há critérios objetivos para definir o que configura discurso ofensivo ou abusivo.

Essa crítica também aparece no artigo de Sousa e Brito Filho (2020), ao analisarem a atuação do STF no ambiente digital. Segundo os autores, “o combate à desinformação e ao discurso de ódio tem sido utilizado como justificativa para limitar conteúdos sem um devido processo legal transparente”, o que pode violar o princípio da legalidade e da liberdade de expressão (*Revista Brasileira de Filosofia do Direito*, v. 6, n. 2, 2020).

As decisões do STF que envolvem remoção de conteúdo digital e bloqueio de perfis nas redes sociais também foram estudadas por Farias (2019), que analisou 51 processos sobre liberdade de imprensa e censura no STF entre 2009 e 2019. Sua pesquisa, apresentada na Universidade de Brasília,

concluiu que há uma tendência crescente de o STF utilizar medidas liminares para restringir conteúdos, muitas vezes sem esgotar os recursos judiciais cabíveis ou garantir o contraditório.

Além disso, segundo Amanda Pascotto e Cleber Otero (2023), em artigo apresentado no XIII EPCC, “há uma tensão latente entre o poder regulador do STF e a autonomia da imprensa e dos cidadãos para expressarem opiniões críticas”. Os autores ressaltam que, mesmo quando há conflito com direitos como a honra ou imagem, “é imprescindível que o julgamento desses casos observe os parâmetros internacionais de liberdade de expressão” (UNICESUMAR, 2023).

Esse ativismo judicial também é alvo de críticas por parte de juristas que alertam para a possível violação da separação dos poderes. Conforme destaca Mello (2021), “quando o STF adota decisões que criam novas obrigações ou regras não previstas em lei, está atuando além de sua competência constitucional e invadindo a seara legislativa”.

Da mesma forma, Paganotti (2022) observa que “a ausência de legislação específica para regular os conflitos de expressão nas redes tem sido usada como justificativa para que o Judiciário crie normas por meio de decisões judiciais, o que enfraquece a legitimidade democrática”.

Diversos autores, como Rodrigo Gaspar de Mello (2021), defendem que a liberdade de expressão possui um status preferencial em relação a outros direitos, especialmente em democracias constitucionais. Esse status decorre de sua função instrumental: sem liberdade de expressão, não há debate público legítimo, não há imprensa livre, e, conseqüentemente, não há democracia. “A censura judicial, mesmo quando revestida de legalidade aparente, representa um desequilíbrio entre os poderes e uma ameaça à livre formação da opinião pública” (MELLO, 2021).

Nesse sentido, decisões judiciais que limitam a manifestação de ideias ou opiniões, mesmo quando motivadas por preocupações legítimas, devem ser estritamente necessárias, proporcionais e motivadas, conforme os princípios estabelecidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que servem como parâmetro internacional.

Outro ponto de tensão está na forma como o STF tem atuado sobre o conteúdo das plataformas digitais. Como explicam Sousa e Brito Filho (2020), a ausência de uma legislação robusta sobre o controle de conteúdo online abre espaço para que o Judiciário atue de maneira casuística, com decisões monocráticas que, muitas vezes, não respeitam o contraditório e a ampla defesa.

A judicialização da moderação de conteúdo, somada à pressão pública por respostas rápidas a discursos considerados nocivos, tem feito com que o STF tome medidas como bloqueios preventivos de contas, remoção de postagens e censura a veículos de imprensa — medidas que, segundo os autores, “podem resultar em precedentes perigosos para a liberdade de expressão, especialmente se forem banalizados”.

Além disso, há um risco de fragmentação jurisprudencial, já que não existe um marco normativo consolidado para tratar da liberdade de expressão digital. Cada ministro pode interpretar de forma distinta os limites do discurso permitido, gerando insegurança jurídica.

A relação entre o STF e a imprensa também merece atenção. Como destacado por Fausto Farias (2019), o número de ações contra veículos de comunicação ou jornalistas que questionam autoridades tem crescido. A pesquisa mostra que, entre 2009 e 2019, o STF recebeu dezenas de processos questionando conteúdos jornalísticos — muitos dos quais resultaram em liminares que exigem a remoção de conteúdo antes do trânsito em julgado.

Essas medidas, segundo o autor, “são incompatíveis com a jurisprudência internacional, que proíbe a censura prévia e recomenda que disputas sobre liberdade de expressão sejam resolvidas por meio da responsabilização posterior, sempre com garantias processuais adequadas”.

Quando o Poder Judiciário ultrapassa suas funções tradicionais e começa a atuar como legislador ou censor, corre-se o risco de um fenômeno que a doutrina tem chamado de autoritarismo judicial. Isso ocorre quando a Corte utiliza seu prestígio institucional para impor restrições à liberdade de expressão sem base legal clara ou sem a devida participação do Legislativo.

Amanda Pascotto e Cleber Otero (2023), ao analisarem casos emblemáticos do STF, apontam que “embora o Tribunal atue com o argumento de defender a democracia, a ausência de freios e contrapesos efetivos às suas decisões pode comprometer o próprio regime democrático que se busca proteger”.

Por fim, é importante destacar que o controle social das instituições, inclusive do Judiciário, depende da liberdade de crítica. Quando se restringe o direito de cidadãos, jornalistas e estudiosos de questionarem decisões judiciais, perde-se um componente essencial da democracia: a transparência e a accountability dos poderes públicos.

Como afirma Paganotti (2022), “a crítica institucional é um dos motores do aperfeiçoamento democrático. Silenciar vozes dissonantes por meio do Judiciário é negar o próprio espírito da Constituição de 1988”.

O ativismo judicial do STF no campo da liberdade de expressão tem se mostrado ambíguo: por um lado, busca proteger a democracia contra ameaças reais, como a desinformação e os ataques às instituições; por outro, acaba, em alguns casos, adotando medidas que comprometem a pluralidade de ideias e o debate público. A defesa da liberdade de expressão exige vigilância constante e equilíbrio, evitando que o Judiciário se transforme em agente de censura sob o manto da legalidade.

Casos Recentes de Censura à Liberdade de Expressão no Brasil: Um Olhar Crítico

126

Entre a Constituição e a Censura: o Direito de Dizer e o Dever de Ouvir

Autor: Ribeiro, Fredy Henrique de Moraes. Págs. 120-137

A liberdade de expressão, pilar fundamental de qualquer Estado Democrático de Direito, tem sido objeto de controvérsias no Brasil contemporâneo. Embora constitucionalmente protegida, essa liberdade tem sofrido restrições de diferentes formas, tanto por meio de decisões judiciais quanto por iniciativas do poder público que, direta ou indiretamente, comprometem o livre exercício da manifestação do pensamento. Os casos recentes analisados a seguir ilustram essa tensão crescente entre liberdade e controle institucional, muitas vezes revestido de legalidade.

1- Bloqueio do X (Twitter) em 2024

A suspensão da plataforma X (antigo Twitter) por decisão do Supremo Tribunal Federal, no contexto do Inquérito das Fake News, levantou severos questionamentos sobre a proporcionalidade da medida. Embora o fundamento legal tenha sido o descumprimento de ordens judiciais e a não nomeação de representação legal no Brasil, a medida afetou milhões de usuários, evidenciando uma forma de censura indireta e coletiva. O episódio expõe o risco de generalizações punitivas, contrariando o princípio da individualização da pena e o direito à informação.

2- Bloqueio do Telegram em 2023

Em outro episódio emblemático, o bloqueio do aplicativo Telegram, por sua suposta omissão em colaborar com investigações de grupos extremistas, reascendeu o debate sobre liberdade de acesso à informação versus segurança pública. A decisão judicial de suspender toda a plataforma, mesmo sem considerar a ampla gama de usuários que a utilizam de forma legítima, foi interpretada por juristas como uma violação ao princípio da proporcionalidade e ao direito de comunicação. A ausência de um marco legal claro para a atuação das big techs no Brasil contribuiu para decisões judiciais com elevado grau de discricionariedade.

3- Crusoé e O Antagonista

Em 2019, o Supremo Tribunal Federal determinou a remoção de reportagens publicadas pelos veículos Crusoé e O Antagonista, sob a justificativa de preservar a imagem de um ministro da Corte. A medida foi amplamente condenada por organizações como a Associação Brasileira de Imprensa e a Repórteres Sem Fronteiras, por configurar censura prévia, prática expressamente vedada pela Constituição Federal de 1988 (art. 5º, IX). Este caso consolidou a preocupação de que o próprio guardião da Constituição possa ferir garantias fundamentais nela previstas.

4- Juíza Ludmila Lins Grilo

Entre a Constituição e a Censura: o Direito de Dizer e o Dever de Ouvir

Autor: Ribeiro, Fredy Henrique de Moraes. Págs. 120-137

A juíza Ludmila Lins Grilo tornou-se figura central nesse debate ao protagonizar uma série de manifestações públicas consideradas incompatíveis com os deveres funcionais do cargo que ocupava. Utilizando suas redes sociais, Ludmila adotou uma postura crítica em relação às medidas sanitárias adotadas durante a pandemia de COVID-19, além de emitir opiniões contundentes sobre decisões do Supremo Tribunal Federal e, em especial, sobre o ministro Alexandre de Moraes. Sua postura foi considerada, por muitos, uma expressão legítima do direito à liberdade de pensamento e crítica institucional – direito esse garantido a todos os cidadãos, inclusive aos servidores públicos. No entanto, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entendeu que tais condutas feriam os princípios da imparcialidade, da reserva funcional e da sobriedade exigidas aos membros do Judiciário.

Como consequência, Ludmila foi alvo de processos administrativos disciplinares que culminaram em sua aposentadoria compulsória em 2023. Paralelamente, foi determinada a retirada de suas contas nas redes sociais, sob o argumento de que seus conteúdos representavam risco à ordem pública e à integridade das instituições. Embora o CNJ tenha sustentado sua decisão com base no Estatuto da Magistratura e nas normas ético-funcionais, o caso abriu um precedente controverso sobre o limite entre o exercício da liberdade de expressão e a atuação disciplinar em cargos públicos. Críticos da medida argumentam que, mesmo sob o manto do dever funcional, a punição aplicada representa uma forma velada de censura política, que restringe o direito de opinião quando este contraria o pensamento dominante nas instituições superiores.

5- Rádio Jovem Pan:

A Jovem Pan também suscita sérias preocupações no campo da liberdade de imprensa. A emissora, tradicionalmente conhecida por adotar uma linha editorial mais conservadora, passou a ser alvo de investigações e decisões judiciais em virtude do conteúdo de seus programas jornalísticos e de opinião, especialmente durante o período eleitoral de 2022 e os desdobramentos das manifestações antidemocráticas subsequentes. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio de decisões monocráticas e colegiadas, determinou a exclusão de conteúdos veiculados pela emissora, além de impor limites à continuidade da abordagem de determinados temas.

Tais medidas, segundo seus defensores, buscaram conter a propagação de desinformação e ataques sistemáticos às instituições democráticas. Contudo, para críticos, inclusive juristas e entidades de defesa da liberdade de imprensa, essas decisões configuram censura prévia, vedada expressamente pelo artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal. Ao impedir a livre circulação de opiniões, ainda que polêmicas ou controversas, o Estado arrisca-se a romper com os fundamentos essenciais do regime democrático, no qual o pluralismo de ideias é elemento indispensável.

O caso da Jovem Pan evidencia ainda outro problema: a seletividade do controle judicial sobre os meios de comunicação. Ao restringir conteúdos sob alegações de risco à democracia, abre-se margem para que o Judiciário atue como filtro ideológico do debate público, o que pode minar a confiança na neutralidade e imparcialidade das instituições. O uso recorrente de decisões liminares, muitas vezes sem ampla instrução probatória ou direito ao contraditório efetivo, reforça a crítica de que o Brasil vive hoje uma escalada de intervenções judiciais que beiram o autoritarismo, mesmo quando justificadas pela intenção de proteger a própria democracia.

Parâmetros Constitucionais e Internacionais da Liberdade de Expressão

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso IX, estabelece que "é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença". Este dispositivo constitui uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser abolido nem por emenda constitucional, conforme o §4º do mesmo artigo. A liberdade de expressão é, portanto, um dos fundamentos do regime democrático brasileiro.

Além da proteção nacional, o Brasil é signatário de tratados internacionais que reconhecem a liberdade de expressão como direito humano fundamental. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), em seu artigo 13, afirma:

"Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares sobre papel de imprensa, frequências radioelétricas, ou equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação."

Esta disposição, segundo a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, estabelece que a liberdade de expressão deve ser a regra, e suas restrições, exceções justificáveis, necessárias e proporcionais.

Apesar de ser o guardião da Constituição, o próprio Supremo Tribunal Federal tem, em algumas decisões recentes, gerado debates sobre a aplicação desses princípios. Em decisões como as do Inquérito das Fake News (Inq. 4781) e o bloqueio da plataforma X/Twitter, o STF justificou suas ações pela necessidade de conter ataques à ordem democrática e às instituições.

Contudo, conforme apontado por Rodrigo Gaspar de Mello (2021), há um risco real de que tais decisões configurem "formas indiretas de censura judicial", incompatíveis com os princípios do devido processo legal e da liberdade de expressão consagrados tanto na Constituição quanto nos tratados internacionais. O autor enfatiza que "a liberdade de expressão deve ser compreendida como direito preferencial numa democracia".

Na mesma linha, Ivan Paganotti (2022) alerta que, ao tentar proteger a democracia de discursos extremistas, o Judiciário pode acabar por fragilizá-la ainda mais ao restringir o próprio espaço

Entre a Constituição e a Censura: o Direito de Dizer e o Dever de Ouvir

democrático de debate e crítica pública. Ele reforça que o STF tem ultrapassado o papel de intérprete da Constituição para se tornar protagonista da regulação moral do discurso público, algo que deve ser atribuição do Legislativo.

A Corte Europeia de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos já decidiram em diversos casos que o discurso crítico — ainda que ofensivo ou impopular — deve ser protegido de forma ampla. No caso *Herrera Ulloa vs. Costa Rica* (2004), a Corte Interamericana determinou que um jornalista não poderia ser condenado por reproduzir informações jornalísticas críticas a figuras públicas, pois isso violaria o artigo 13 da Convenção Americana.

No contexto brasileiro, as condenações de jornalistas e bloqueios de plataformas digitais contrastam com esses padrões. Segundo Peterson Sousa e José Brito Filho (2020), o STF tem se afastado da interpretação internacional ao impor medidas liminares que restringem o debate público sem fundamentação robusta e sem proporcionalidade.

Assim, o Brasil enfrenta hoje o desafio de conciliar a proteção da democracia com o respeito irrestrito à liberdade de expressão, evitando que o próprio Judiciário, guardião da Constituição, atue como censor em nome da ordem democrática.

A PL das Fake News e a Regulação das Redes Sociais no Governo Lula: Entre a Defesa da Democracia e o Risco à Liberdade de Expressão

A PL das Fake News: O Contexto e seus Desdobramentos

A PL 2630/2020, conhecida como a Lei das Fake News, foi proposta com o objetivo de regulamentar as plataformas digitais no Brasil, a fim de combater a desinformação. A crescente proliferação de notícias falsas, especialmente nas redes sociais, tem sido uma preocupação central para as democracias modernas. Segundo Mendonça (2021), a principal intenção da PL é impor restrições às plataformas digitais, exigindo maior responsabilidade e transparência quanto ao conteúdo que circula nessas redes.

A PL prevê várias medidas, como a identificação de patrocinadores de conteúdo, a responsabilização das plataformas pela disseminação de fake news, e a rastreabilidade das mensagens nas redes sociais. Além disso, a proposta sugere que as plataformas sejam obrigadas a criar mecanismos de verificação de informações e de bloqueio de conteúdo danoso. No entanto, a implementação dessas medidas levanta preocupações sérias quanto ao risco de excessos e censura prévia.

Havendo a previsão desses direitos fundamentais no texto constitucional, não há qualquer necessidade de uma nova lei para “assegurar” direitos já previstos na Carta Magna e que são inerentes a qualquer brasileiro ou estrangeiro residente no país (DANELON, 2022).

A regulação proposta pela PL pode dar espaço para uma interpretação subjetiva sobre o que seria fake news, o que poderia resultar em uma aplicação arbitrária da lei. A falta de uma definição clara do que constitui desinformação pode abrir caminho para que diferentes grupos políticos e ideológicos utilizem a lei como um meio de silenciar opiniões divergentes, comprometendo a liberdade de expressão e a pluralidade de ideias.

O Governo Lula e a Regulação das Redes Sociais

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que iniciou seu terceiro mandato em janeiro de 2023, trouxe para a agenda política o desejo de regular as plataformas digitais, especialmente no que se refere ao combate à desinformação. Em várias declarações públicas, o presidente Lula afirmou que a regulação das redes sociais é urgente e necessária para garantir a proteção da democracia no país. Durante uma entrevista à Rádio Jovem Pan, Lula afirmou: "As redes sociais se tornaram uma verdadeira fábrica de fake news. Precisamos criar regras para que as plataformas possam ser responsabilizadas pelo que circula em suas redes".

Essa postura do governo Lula se alinha à ideia de Samantha Bradshaw e Philip Howard, em seu livro *Manipulação Digital: Como as Redes Sociais Alteram a Política* (2019), que aponta as plataformas digitais como um campo onde "interesses particulares, sejam de governos ou empresas, frequentemente sobrepõem-se ao interesse público". Para Bradshaw e Howard, a regulação das redes sociais deve ser vista como uma maneira de reconquistar a arena pública, onde a política não seja manipulada por algoritmos e campanhas digitais pagas.

O risco de censura digital também é levantado por Timothy Garton Ash, em *Liberdade de Expressão: A Batalha pelo Sentido do Século XXI* (2017), que argumenta que as leis sobre desinformação e fake news precisam ser "delicadamente equilibradas para que não se tornem instrumentos de repressão política". Ash aponta que, para uma regulação eficaz, a definição do que é "desinformação" deve ser clara e objetiva, sem espaço para interpretações vagas, o que poderia ser usado para silenciar opositores ou grupos críticos ao governo.

A regulamentação das redes sociais no Brasil, como proposta pela PL das Fake News, me parece uma medida problemática, principalmente quando considerado o impacto que ela pode ter sobre a liberdade de expressão. Embora seja inegável que as fake news são um problema crescente,

a forma como a regulação está sendo pensada levanta sérias preocupações. Uma das grandes falhas dessa regulamentação é a falta de uma definição clara sobre o que constitui fake news, o que abre margem para abusos. A verdade é que, sem uma linha tênue entre o que é desinformação e o que é uma opinião legítima, corremos o risco de ver conteúdos censurados injustamente, silenciando vozes e afetando a diversidade de pensamento. Não podemos permitir que a resposta ao problema da desinformação acabe se tornando um mecanismo de controle, onde o governo ou as próprias plataformas digitais determinem o que é aceitável ou não dentro das redes sociais.

Além disso, a regulação das redes sociais coloca as grandes plataformas em uma posição ainda mais poderosa. Ao exigir que as empresas de tecnologia se responsabilizem pela remoção de conteúdos e pelo controle de informações, acabamos reforçando o poder dessas corporações, que podem se tornar árbitros do que pode ou não ser dito online. Se estamos falando de garantir liberdade de expressão, é um paradoxo deixar essas empresas decidirem o que deve ser removido, especialmente quando sabemos que elas têm interesses comerciais por trás da moderação. A regulação, se mal implementada, pode acabar transformando as redes sociais em uma espécie de vigilância digital, em que cada palavra ou post é monitorado e censurado, em vez de ser um espaço livre e plural para o debate e a troca de ideias.

Direito de Dizer e o Dever de Ouvir: Reflexões sobre a Liberdade de Expressão no Brasil

O direito de dizer é a faceta mais visível e celebrada da liberdade de expressão. Trata-se da autonomia do indivíduo para expressar suas opiniões, convicções, críticas e ideias sem o temor de censura ou punição por parte do Estado ou de outros atores sociais. Este direito é essencial para a formação da opinião pública, para o exercício da crítica política e para a garantia de um espaço público dinâmico e plural.

O direito de dizer vai além da simples possibilidade de falar; ele implica o direito de ser ouvido. Esse conceito é garantido pela Constituição de 1988, especialmente no artigo 5º, inciso IV, que assegura a liberdade de manifestação do pensamento, e no inciso IX, que garante a liberdade de expressão da atividade intelectual, científica, artística e de comunicação. O texto constitucional, portanto, reflete um princípio básico de autodeterminação do indivíduo sobre sua própria capacidade de comunicar-se, sendo um dos pilares do Estado Democrático de Direito (Brasil, 1988).

Como apontam Lima e Costa (2019), o direito de dizer é uma condição essencial para que a pluralidade de ideias se manifeste de maneira autêntica na sociedade. Esse direito permite, por exemplo, que os cidadãos se manifestem livremente sobre temas políticos, sociais e culturais, sem que a censura governamental ou a perseguição social os silenciem.

Embora o direito de dizer seja amplamente discutido e celebrado, o dever de ouvir é igualmente fundamental, mas muitas vezes negligenciado. O dever de ouvir reflete a ideia de que, em uma sociedade democrática, não basta apenas que os indivíduos tenham a liberdade de expressar suas opiniões. Os outros também devem estar dispostos a ouvir e considerar essas opiniões, especialmente aquelas que divergentes das suas. O diálogo não pode ser unilateral: é necessário que haja uma escuta ativa para que o processo de comunicação e argumentação seja realmente democrático.

De acordo com Habermas (1997), filósofo que se debruçou sobre a teoria da ação comunicativa, a comunicação deve ser entendida como um processo interativo no qual os indivíduos não só falam, mas também ouvem. Para ele, a verdade não é um dado imposto, mas sim o resultado de um diálogo racional entre os indivíduos, em que todas as vozes, inclusive as discordantes, têm a chance de serem ouvidas.

Em sua obra, Arendt (2005) também defende a ideia de que a escuta é fundamental para o exercício da liberdade no espaço público. Ela argumenta que, em um regime democrático, a plurivocidade e a diversidade de opiniões devem ser respeitadas não apenas no direito de falar, mas também no direito de ser ouvido. A escuta ativa, nesse contexto, é um elemento essencial para a construção de um espaço público plural, onde as diferentes perspectivas possam ser debatidas de forma construtiva.

A liberdade de expressão frequentemente envolve o confronto de ideias divergentes. Esse confronto, muitas vezes, é visto como um conflito, mas na verdade, ele é uma oportunidade de crescimento democrático e aprendizado coletivo. No entanto, esse confronto de ideias só pode ser saudável quando ambas as partes estão dispostas a ouvir o outro, a aceitar a possibilidade de argumentação e crítica, e a respeitar as vozes que discordam.

Bispo (2020) observa que, no Brasil, a liberdade de expressão tem sido frequentemente colocada à prova por discursos de ódio, desinformação e manipulação política. Em muitos casos, a liberdade de dizer tem sido utilizada para propagar ideias que atacam a dignidade de outros indivíduos ou que minam os próprios fundamentos democráticos. Nesse sentido, a regulação da liberdade de expressão torna-se necessária, mas sem que se caia na tentação de uma censura arbitrária. A regulação deve garantir que o direito de expressar opiniões não seja utilizado para destruir o direito de outros de serem ouvidos.

As plataformas digitais, especialmente as redes sociais, desempenham um papel central na disseminação de ideias na sociedade contemporânea. Elas oferecem aos indivíduos a oportunidade de falar para uma audiência global, mas também criam desafios significativos para o direito de ouvir. Embora as plataformas proporcionem liberdade de expressão, elas também podem criar bolhas de

filtro, onde os usuários são expostos principalmente a opiniões que coincidem com suas próprias crenças, reduzindo a chance de um diálogo plural.

As algoritmos das redes sociais, ao promoverem conteúdos baseados no que o usuário já consome, podem criar um ambiente em que a escuta ativa se torna difícil. As pessoas se isolam em suas próprias visões de mundo, sem serem desafiadas por ideias diferentes. Isso, por sua vez, pode levar a uma radicalização das opiniões e a um enfraquecimento da convivência democrática.

Castells (2009), em sua obra sobre sociedade em rede, destaca que as redes sociais digitais criaram uma nova dinâmica de comunicação, onde os indivíduos podem se expressar livremente, mas também estão sujeitos a processos de segmentação e exclusão de ideias que não se alinham com suas próprias. Isso coloca em risco o dever de ouvir, pois limita o acesso à diversidade de perspectivas e favorece a criação de esferas de conversação fechadas.

O direito de dizer e o dever de ouvir são dois lados da mesma moeda da liberdade de expressão. Em uma democracia saudável, não basta garantir que as pessoas possam se expressar livremente; também é crucial que a sociedade desenvolva a capacidade de ouvir, de engajar com as ideias dos outros e de respeitar a diversidade de opiniões. O diálogo construtivo, fundado na escuta ativa, é a chave para a construção do entendimento mútuo e para o fortalecimento da democracia.

Assim, a liberdade de expressão no Brasil deve ser entendida de forma ampla e equilibrada. A promoção do direito de dizer deve ser acompanhada do dever de ouvir, para garantir que as ideias circulem de maneira livre e sem censura, mas também de maneira respeitosa e fundamentada no diálogo democrático. A sociedade brasileira deve se empenhar em criar condições para que as divergências sejam respeitadas e que as vozes dissidentes sejam ouvidas, contribuindo para o fortalecimento da democracia e do espaço público plural.

Considerações

Este estudo teve como objetivo analisar criticamente o estado atual da liberdade de expressão no Brasil, à luz dos princípios constitucionais e das recentes decisões judiciais que, sob o argumento de proteger a ordem democrática, têm promovido restrições ao direito de manifestar pensamentos, ideias e opiniões.

Verificou-se que, embora a Constituição Federal de 1988 estabeleça de forma clara a liberdade de expressão como cláusula pétrea (art. 5º, incisos IV e IX), decisões oriundas do Supremo Tribunal Federal (STF) — como nos casos do Inquérito das Fake News, do bloqueio das plataformas X e Telegram, e da censura a veículos como *Crusoé* e *O Antagonista* — demonstram uma atuação judicial que, muitas vezes, ultrapassa os limites da legalidade, instaurando uma censura velada.

A pesquisa confirmou os resultados esperados ao promover uma reflexão crítica sobre o papel das instituições na preservação — ou restrição — da liberdade de expressão. Além disso, evidenciou a necessidade de se reafirmar o direito de dizer como instrumento democrático fundamental, acompanhado do dever de ouvir como condição indispensável para o exercício pleno do debate público.

Conforme ressalta Mello (2021), “a censura judicial, mesmo quando revestida de legalidade aparente, representa um desequilíbrio entre os poderes e uma ameaça à livre formação da opinião pública”. Paganotti (2022) reforça que “a crítica institucional é um dos motores do aperfeiçoamento democrático. Silenciar vozes dissonantes por meio do Judiciário é negar o próprio espírito da Constituição de 1988”.

No campo filosófico, Habermas (1997) lembra que “a verdade emerge do diálogo racional, em que todas as vozes, inclusive as dissonantes, devem ser ouvidas”, enquanto Arendt (2005) destaca que “a escuta ativa é uma condição essencial da pluralidade no espaço público”.

Por sua vez, Castells (2009) adverte que as redes digitais, ao segmentarem os conteúdos por algoritmos, podem criar bolhas ideológicas que prejudicam o dever de ouvir e, por consequência, a convivência democrática. Nesse contexto, a regulação das redes sociais, como propõe a PL das Fake News, deve ser cautelosa, sob pena de institucionalizar a censura, como alerta Peregrino (2021) e Ash (2017).

Conclui-se, portanto, que a liberdade de expressão deve ser compreendida de forma ampla, respeitando os limites constitucionais, mas sempre evitando a tentação de um controle excessivo que silencie opiniões divergentes. O equilíbrio entre o direito de dizer e o dever de ouvir é o que assegura a vitalidade do espaço público e a integridade do regime democrático.

Toda censura, ainda que disfarçada de legalidade, é uma afronta ao pacto constitucional que sustenta o Estado Democrático de Direito.

Referências

ARENDRT, Hannah. **A condição humana**. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.

ASH, Timothy Garton. **Liberdade de expressão: a batalha pelo sentido do século XXI**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2017.

BISPO, Wallace Nascimento; LEITE, Jackson de Jesus Sousa. **O direito fundamental à liberdade de expressão em tempos de crise: a prática das fake news e do discurso de ódio na democracia**

brasileira. *Revista Jurídica da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)*, Feira de Santana, v. 11, n. 3, p. 5632, jul. 2022. Disponível em [O DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM TEMPOS DE CRISE: A PRÁTICA DAS FAKE NEWS E DO DISCURSO DE ÓDIO NA DEMOCRACIA BRASILEIRA | Revista Jurídica da Universidade Estadual de Feira de Santana \(UEFS\)](#) . Acesso em 25 fev. 2025.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 out. 1988.

Bradshaw, Samantha, Ualan Campbell-Smith, Amelie Henle, Hannah Bailey, and Philip N. Howard. 2020. **Country Case Studies Industrialized Disinformation: 2020 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation** 475. Disponível: https://demtech.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/12/2021/03/Case-Studies_FIN AL.pdf. Acesso em 13 dez.2024.

CASTELLS, Manuel. **A galáxia da Internet: reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade**. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.

DANELON, Thamea. **Entenda o Direito. Pílulas jurídicas para o cidadão comum** . 1.ed. Londrina: Editora E.D.A, 2022.

FARIAS, Fausto Carneiro de. **Censura judicial e liberdade de imprensa no Brasil: características e tramitação de processos protocolados no STF entre 2009 e 2019**. 2019. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de Brasília, Brasília, 2019. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/handle/10482/35580>. Acesso em: 13 abr. 2025.

GASPAR DE MELLO, **Rodrigo. Liberdade de expressão, honra e censura judicial**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

HABERMAS, Jürgen. **Direito e democracia: entre facticidade e validade**. Vol. 1. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.

LIMA, Eduardo; COSTA, Bruna. **O direito de dizer e o dever de ouvir: fundamentos democráticos da liberdade de expressão**. *Revista Brasileira de Estudos Constitucionais*, Curitiba, v. 13, n. 2, p. 45–60, 2019.

MELLO, Rodrigo Gaspar de. **Censura judicial e liberdade de expressão:** uma análise comparada entre o STF e as Cortes Interamericana e Argentina. 2012. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.

MENDONÇA, Yasmin Curzi de; ALMEIDA, Clara Leitão de; TORRES, Henrique; REBELO, Leandro; SANTANA, Raphael. **Responsabilidade e Transparência na prática:** aprimoramentos necessários ao PL 2630/2020. Portal FGV, 16 jun. 2021. Disponível em: [Responsabilidade e Transparência na prática: aprimoramentos necessários ao PL 2630/2020 | Portal FGV](#). Acesso em: 13 abr. 2025.

PAGANOTTI, Ivan. **Censura, justiça e regulação da mídia na redemocratização.** Curitiba: Appris, 2022.

PASCOTTO, Amanda Rodrigues; OTERO, Cleber Sanfelici. **Liberdade de expressão e censura:** uma análise jurídica de casos emblemáticos do Supremo Tribunal Federal. In: XIII EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica, 2023. Maringá: UNICESUMAR, 2023. Disponível em: <https://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10759>. Acesso em: 13 abr. 2025.

PEREGRINO, Fernando. **Desinformação e democracia:** o impacto das fake news nas eleições brasileiras. São Paulo: Instituto Millenium, 2021.

SOUSA, Peterson Pedro Souza de; BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. **Liberdade de expressão e censura judicial:** uma análise da internet. Revista Brasileira de Filosofia do Direito, Curitiba, v. 6, n. 2, p. 337-361, jul./dez. 2020. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/filosofiadireito/article/view/7142>. Acesso em: 13 abr. 2025.